

Reporte Semanal do Bitcoin

21/11/2022
Vol. 1, N°. 38/ 2022
ISSN 2764-5452

CREDIBILITY

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 38/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

37. Banho de sangue crypto

Entramos à terceira semana da sangria do Bitcoin e o seu mundo cripto. A crise da corretora FTX, quem pediu falência, deixando de honrar seus compromissos, parece que está contagiando outras corretoras. Estamos sofrendo risco sistêmico. Mais uma das tantas mortes decretadas ao Bitcoin. Como já mostramos nas antigas edições, esta saga do Bitcoin se assemelha com os filmes de terror Sexta-Feira 13, cujo principal personagem, morre sempre no final do filme. Quando menos se espera, um take final do filme mostra um dedo ou uma pálpebra do vilão se mexendo.

JasonBit, criação da nossa artista gráfica Valeria Drago.

Continuamos afirmando também que o Bitcoin **NÃO MORREU** (de vez), estamos tendo mais uma prova de fogo da cripto. Muita criptomoeda sem valor vai desaparecer, toda a exuberância mostrada meses atrás está se esvaziando. Projetos sérios somente serão os que ficarão. Quando falamos em seriedade, nos referimos às criptomoedas que têm suas próprias blockchains e, que pelo menos, mantenham 2 dos princípios do trilema cripto: segurança, escalabilidade e descentralização.

O Bitcoin já foi dado de "morto" 432 vezes segundo esta [nota](#). Esta crise deixa, ao nosso ver, o Bitcoin cada vez mais resiliente e parecido com o ouro.

Houve também, nestas últimas semanas, uma corrida à compra de carteiras quentes (pendrives criptografados onde são guardados os endereços das criptomoedas mais transacionadas). Talvez seja uma saída para fugir da crise de credibilidade e de liquidez que as corretoras estão atravessando.

Resumo da ópera: não desanime, aposte no Bitcoin em longo prazo.

Arte digital da Semana

Seção

Mural do Reporte

VALUKKI

A arte semanal é do nosso amiguinho Thiago Suizu (https://www.instagram.com/arte_thithi/) que curte as artes deste Reporte da tia Valéria.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Pouca mudança após rompimento 10/11/2022;
- Continuamos dentro do canal de baixa.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Semana sem grandes surpresas, candle semanas fez um Doji, símbolo interessante que poderia mostrar reversão de tendência, mas precisaria estar perto de um suporte, o que não é o caso (circulo amarelo);
- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Roc's com inclinação de baixa de preço.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Preço está caminhando abaixo da 72 dupla com inclinação para baixo;
- Roc's, fazendo novo fundo, demonstra a dificuldade do ativo;

Gráfico 2 horas

- Preço em consolidação quadrilátero amarelo;
- Roc's em baixa (Linha amarela);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências.

OBS: As resistências estão em áreas onde o preço tem dificuldades históricas. Pelos gráficos de tempos maiores podemos observar alvos mais baixos e esta deve ser a tendência do preço.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
Aqui**

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL